

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

YEVROOSIYO TRANSPORT GEOSIYOSATI VA TURK YO‘LAGI GLOBAL LOGISTIKA YO‘NALISHLARI RAQOBATIDAGI O‘RNI

TAXMINA MAMADALIYEVA

Toshkent Davlat Transport Universiteti

E-mail: mishel.96@bk.ru

Annotatsiya: Maqolada Yevrosiyo transport geosiyosatida Turk (O‘rta) koridori muhimligi tahlil qilinadi. Uning infratuzilmasi, yuk oqimining dinamikasi, Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz davlatlari uchun iqtisodiy ta‘siri ko‘rib chiqiladi. Shimoliy va Janubiy yo‘nalishlar bilan solishtirganda ustunliklari hamda turkiy davlatlar hamkorligi yangi logistika o‘qini shakllantirishdagi roli yoritiladi.

Аннотация: В статье рассматривается значение Тюркского (Срединного) транспортного коридора в евразийской транспортной геополитике. Показаны его инфраструктурные особенности, динамика грузопотока, экономическое влияние на страны Центральной Азии и Южного Кавказа. Анализируются конкурентные преимущества по сравнению с Северным и Южным коридорами, а также роль тюркского сотрудничества в формировании новой логистической оси на евразийском континенте.

Abstract: The article explores the strategic significance of the Turkic (Middle) Corridor in Eurasian transport geopolitics. It highlights the corridor's infrastructure, freight dynamics, and economic impact on Central Asian and South Caucasus countries. The study compares its advantages over the Northern and Southern routes and discusses the role of Turkic cooperation in forming a new logistic axis across Eurasia.

Tayanch so‘zlar: o‘rta koridor, TTMK, Turk koridori, Transkavkaz yo‘li, transport geosiyosati, Yevrosiyo, turkiy davlatlar, logistika.

Ключевые слова: срединный коридор, ТМТМ, Тюркский коридор, транскавказский маршрут, транспортная геополитика, Евразия, тюркские государства, логистика.

Keywords: middle Corridor, TITR, Turkic Corridor, Trans-Caspian route, transport geopolitics, Eurasia, Turkic states, logistics.

KIRISH: Yevroosiyo qit‘asi tarixan Sharq va G‘arb o‘rtasidagi savdo yo‘llarining kesishgan hududi bo‘lib kelgan. Zamonaviy davrda transkontinental transport koridorlarini rivojlantirish davlatlarning strategik holatiga ta‘sir qiluvchi muhim geoiqtisodiy omilga aylangan. Xususan, Osiyo va Yevropa bozorlarini bog‘lovchi tashabbuslar doirasida quruqlik-dengiz yo‘llari alohida ahamiyat kasb etmoqda. Yevroosiyoda uchta asosiy quruqlikdagi transport koridori shakllangan: Shimoliy koridor (Rossiya orqali), Janubiy koridor (Eron orqali) va O‘rta koridor (Markaziy Osiyo hamda Janubiy Kavkaz orqali).

An‘anaviy ravishda tranzitning asosiy qismini ta‘minlab kelgan Shimoliy yo‘nalish so‘nggi yillardagi geosiyosiy silkinishlar natijasida o‘z barqarorligini yo‘qotdi. Ukrainadagi qurolli to‘qnashuv va Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar Shimoliy koridorning xavfsizligi va raqobatbardoshligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Shu bilan birga, Eronga nisbatan sanksiyaviy bosim Janubiy koridorni rivojlantirish imkoniyatlarini cheklab qo‘ymoqda. Bunday sharoitda uchinchi yo‘nalish – ya‘ni Turk yo‘lagi, yoki O‘rta (Yadro) koridor – Rossiya va Eron orqali o‘tuvchi an‘anaviy yo‘llarga muqobil sifatida tez sur‘atlarda ilgari chiqdi.

O‘rta koridor, Transkaspiy xalqaro transport yo‘lagi (TXXY) nomi bilan ham tanilgan, Sharqiy Osiyodan Yevropaga quruqlik va dengiz yo‘llari orqali o‘tuvchi multimodal marshrut bo‘lib, Qozog‘iston, Kaspiy portlari, Janubiy Kavkaz orqali Turkiya va Yevropa davlatlarini bog‘laydi. Ushbu yo‘l temiryo‘l, avtomobil va dengiz transportini o‘z ichiga oladi va ikki tarmoqqa ega: shimoliy – Qozog‘iston orqali, janubiy – Turkmaniston va O‘zbekiston orqali; Kaspiy dengizi orqali o‘tganidan so‘ng, yo‘nalish g‘arbga qarab ikkiga bo‘linadi – Qora dengiz portlariga (Gruziyadan Ruminiya va Bolgariyaga) hamda quruqlik orqali Turkiyadan Balkan yarimoroliga.

Shu tarzda, “Turk yo‘lagi” bir necha turkiy tilli davlatlar – avvalo Qozog‘iston, Ozarbayjon, Turkiya – infratuzilmasini birlashtiradi, shuningdek, ularni Gruziya va boshqa Yevroosiyo davlatlari bilan bog‘laydi. Mavjud geosiyosiy sharoitda O‘rta koridorning ahamiyati mislsiz darajada ortgan. Osiyo va

Yevropa davlatlari xavf-xatarlarni kamaytirish va logistika zanjirlarini diversifikatsiya qilishga intilib, Rossiya orqali o'tuvchi an'anaviy yo'llardan chetlab o'tuvchi yo'nalishlarga e'tibor kuchaytirmoqda.

Mazkur tadqiqot Yevroosiyo transport geosiyosatida Turk yo'lagining rolini tahlil qilishga bag'ishlangan, O'rta koridor va uning asosiy bo'g'inlari (transqozog'iston va transkavkaz yo'llari) ahamiyati yoritiladi, mintaqaning geoiqtisodiyotiga ta'siri baholanadi, shuningdek, ushbu yo'nalish atrofida kechayotgan geosiyosiy raqobat Shimoliy va Janubiy global logistika yo'llari bilan musobaqa kontekstida ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, yirik tashqi o'yinchilar – Xitoy, Yevropa Ittifoqi va Rossiyaning pozitsiyalari umumiy kontekstda tilga olinadi, biroq asosiy urg'u mintaq davlatlari va mintaqalararo hamkorlikka qaratilgan.

METODOLOGIYA: Ushbu tadqiqot tahliliy sharh shaklida amalga oshirildi hamda geosiyosiy va geoiqtisodiy tahlil elementlarini birlashtiruvchi tarmoqlararo yondashuvga asoslandi. Metodologik asos sifatida Yevroosiyodagi raqobatbardosh transport koridorlarini taqqoslamali tahlil qilish usuli tanlandi. Bu jarayonda yo'nalishlarning uzunligi, o'tkazuvchanlik qobiliyati, yuk tashish tezligi va narxlari, shuningdek, ularning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi siyosiy-iqtisodiy omillar e'tiborga olindi.

Tahlil uchun asosiy manbalar sifatida ilmiy adabiyotlar – monografiyalar, maqolalar va 2021–2025 yillarda chop etilgan tahliliy hisobotlar ishlatildi. Ular mavzu bo'yicha miqdoriy ko'rsatkichlar va ekspert baholarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, savdo oqimlari statistikasi, infratuzilmaga investitsiyalar va koridorlarni rivojlantirish bo'yicha xalqaro hamkorlik dinamikasi tahlil qilindi. Hozirgi vaziyatni baholashda xalqaro tashkilotlar (masalan, Jahon banki) va sohaga oid institutlar (Yevroosiyo taraqqiyot banki, Turkiy davlatlar tashkiloti va boshqalar)ning hisobotlari va materiallari hisobga olindi. Bunday yondashuv turli manbalardan olingan ma'lumotlarni sintez qilish, shuningdek, Yevroosiyo transport yo'nalishlarining evolyutsiyasi va, xususan, geosiyosiy manzaraning o'zgarishi fonida O'rta (Turk) koridorining o'rnini aniqlash imkonini berdi.

NATIJALAR: O'rta (Turk) koridori Sharqiy Osiyodan (Xitoy va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari) boshlanib, Markaziy Osiyo hududidan o'tadi, Kaspiy dengizini kesib, Kavkaz orqali Turkiya va Yevropaga yo'naladi. Koridorning asosiy qismlarini transqozog'iston yo'nalishi (Xitoy va Qozog'iston temir yo'llari orqali Aktau yoki Kurik portigacha) va transkavkaz yo'nalishi (Aktau/Turkmenboshi – Boku parom yo'li, undan so'ng Ozarbayjon va Gruziya orqali Turkiyaga boruvchi temiryo'l tarmog'i) tashkil etadi.

Koridorning muhim tugun nuqtalari – Kaspiy dengizi bo'yidagi Bokuning porti (Ozarbayjon), Qozog'istondagi Aktau va yangi Kurik portlari, Turkmanistondagi Turkmenboshi porti, shuningdek, temir yo'l tarmoqlari tutashgan quruqlikdagi punktlar – Xitoy bilan Qozog'iston chegarasidagi o'tish joylari, Gruziya-Turkiya chegarasidagi Axalkalaki uzeli va boshqalar hisoblanadi.

Mazkur yo'nalishning to'liq ishlay boshlashi uchun muhim infratuzilma obyektlarining ishga tushirilishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Jumladan, 2017 yil oktabr oyida Boku–Tbilisi–Kars temir yo'lining ochilishi Kaspiydan Turkiyagacha bo'lgan temiryo'l zanjirini yakunlab, yiliga 6,5 million tonnagacha yuk tashishga imkon yaratdi. Keyinchalik Boku–Tbilisi–Kars liniyasining quvvatlari kengaytirildi: 2023 yilga kelib, Ozarbayjon tomonidan \$140 million investitsiya evaziga ushbu yo'lning o'tkazuvchanligi yiliga 1 million tonnadan 5 million tonnagacha oshirildi.[3]

Shu bilan birga, port infratuzilmasining modernizatsiyasi davom etmoqda: Bokuning portida yuk ortish-tushirish hajmi ortib bormoqda (yillik hajmi 15 million tonnadan 25 million tonnagacha oshirish rejalashtirilgan), Qozog'istonda esa Aktau shahrida yiliga 300 ming TEU sig'imli konteyner xabi qurilishi boshlandi, Kurik portida esa yangi don terminali foydalanishga topshirildi.[10] Shunday qilib, O'rta koridorning moddiy bazasi doimiy ravishda mustahkamlanmoqda, "tor joylar" bartaraf etilmoqda va uning potentsial hajmi oshmoqda.

Yaqin vaqtgacha O'rta koridor orqali tranzit hajmi Shimoliy yo'nalish bilan solishtirganda nisbatan kam edi. Masalan, 2021 yilda Markaziy Osiyo va Kavkaz orqali o'tgan yuk hajmi Shimoliy koridordagi tashuvlarning atigi 8 foizini tashkil qilgan.[3] Biroq 2022 yildan boshlab vaziyat keskin o'zgardi. Rossiyaga nisbatan G'arb tomonidan joriy etilgan sanksiyalar va odatdagi logistika zanjirlarining uzilishi Transkaspiy marshrutiga talabning keskin oshishiga sabab bo'ldi. Baholashlarga

ko'ra, sanksiyalar natijasida Shimoliy koridor bo'yicha yuk tashishlar taxminan 40 foizga qisqargan bo'lsa, O'rta koridor bo'yicha yuk oqimi aksincha bir necha barobar oshgan.

Jumladan, Qozog'iston orqali O'rta koridor yo'nalishidagi tranzit hajmi ikki barobar oshib, 2022 yilda 1,5 million tonnaga yetdi, bu 2021 yilga nisbatan sezilarli o'sishdir. Umuman olganda, 2022 yilda O'rta koridor orqali 1,5 million tonna yuk o'tkazilgan bo'lib, bu o'tgan yilga nisbatan 2,5 baravar ko'pdir. O'sish 2023 yilda ham davom etdi: 2023 yilning birinchi choragida temiryo'l orqali yuk tashish 60 foizdan ko'proq oshib, 433 ming tonnaga yetdi. 2023 yilning dastlabki to'rt oyida Ozarbayjon hududi orqali tranzit bo'lgan konteynerlar hajmi 8696 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)ni tashkil etdi, bu esa avvalgi yilga nisbatan 130 foizga ko'proqdir. So'nggi ma'lumotlar ijobiy tendensiyaning saqlanayotganini ko'rsatmoqda. 2024 yilning dastlabki 9 oyi davomida Transkaspiy marshrut bo'yicha 3,4 million tonna yuk tashildi, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 70 foiz ko'pdir. Ayniqsa konteyner tashuvlari jadal o'smoqda – 2024 yil yanvar–sentabr oylarida ularning hajmi uch barobar oshib, 34,6 ming TEUga yetgan.

Koridordagi davlatlar kelajakda tranzit hajmini yanada oshirishni rejalashtirmoqda: masalan, Qozog'iston va Xitoy 2025–2026 yillarda O'rta koridor bo'ylab har yili 600 ta konteyner poezdi, 2029 yilga kelib esa 2000 taga yetkazishni maqsad qilgan. Ozarbayjon, Gruziya, Qozog'iston va Turkiya o'rtasidagi 2022 yil noyabr oyida imzolangan to'rt tomonlama "yo'l xaritasi"ga ko'ra, O'rta koridorning o'tkazuvchanligi 2025 yilga borib yiliga 10 million tonnaga yetkazilishi belgilangan. Xalqaro ekspertlarning prognozlariga ko'ra, Jahon banki hisob-kitoblariga asoslanib aytilishicha, zarur investitsiyalar jalb etilsa, Transkaspiy marshrut bo'yicha yuk tashish hajmi 2030 yilga kelib uch baravar oshadi, yetkazib berish vaqti esa ikki baravarga qisqaradi. Bu esa mintaqa davlatlari iqtisodiyotiga sezilarli daromad keltiradi – savdo hajmi ortadi, ish o'rinlari yaratiladi, turdosh sohalar rivojlanadi. [1]

O'rta koridor orqali tranzit hajmining ortishi mintaqa davlatlarining geoiqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Transkaspiy yo'nalishi Markaziy Osiyo, Kavkaz va Anadolining iqtisodiyotini o'zaro bog'lovchi halqaga aylanib, ularni yagona transport tizimiga integratsiyalamoqda. Koridorning o'tkazuvchanligini oshirish portlar, temir yo'llar va logistika markazlarining modernizatsiyasini, shuningdek investitsiyalarning jalb etilishini rag'batlantirmoqda. Kaspiybo'yi portlarida tranzit hajmini qamrab olish va mahalliy iqtisodiyotga foyda keltirish uchun logistika markazlari va erkin savdo zonalari tashkil etilmoqda. Masalan, Aktau shahrida yirik konteyner xabi tashkil qilinmoqda, Bokuning porti kengaytirilmoqda – bu esa Markaziy Osiyo va Zakavkazye davlatlari uchun eksport-import imkoniyatlarini oshiradi. Turk yo'lagi, shuningdek, mintaqaviy xomashyo eksporti yo'nalishlarini diversifikatsiyalashga xizmat qiladi. Masalan, Qozog'iston 2023 yilda Ozarbayjon orqali xom neft eksportini boshladi, Boku–Tbilisi–Jayhon quvuri orqali Yevropaga 1,5 million tonnagacha neft yetkazib berishni rejalashtirmoqda (bu Qozog'iston eksportining 2–3% ini tashkil etadi). Bunday chora-tadbirlar Yevropa mamlakatlari uchun Markaziy Osiyo uglevodorodlariga muqobil kanalni taqdim etib, energetik xavfsizlikni oshiradi.

Nihoyat, Transkaspiy tranzitining faollashuvi mintaqaviy hamkorlikning chuqurlashuviga ham xizmat qilmoqda. Koridorning samarali ishlashini ta'minlash maqsadida Qozog'iston, Ozarbayjon, Gruziya, Turkiya, shuningdek O'zbekiston, Turkmaniston va Xitoy hukumatlari bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish, tarif siyosatini uyg'unlashtirish bo'yicha kelishuvlar tuzgan. 2022–2023 yillarda ishtirokchi davlatlar marshrut bo'yicha hujjat aylanishini raqamlashtirish va bojxona amaliyotlarini tezlashtirishga kelishib olgan. TMTM operatorlari konsortsiumi tashkil etilgan bo'lib, yuk jo'natuvchilar uchun "yagona darcha" tamoyilini taqdim etmoqda, bu esa tashishlarni yanada prognoz qilinadigan va arzonroq qiladi.

Natijada, Xitoydan Ozarbayjonga konteyner poezdi orqali yuk tashish o'rtacha 8–10 kunni, Gruziyaning Qora dengiz portlarigacha esa taxminan 12 kunni tashkil etmoqda. Bu O'rta koridorni dengiz yo'li bilan solishtirganda 2–3 barobar tez yetkazib beruvchi yer usti yo'nalishiga aylantirmoqda.

MUHOKAMA: O'rta koridorning jadal o'sishi Yevrosiyodagi yetakchi geosiyosiy o'yinchilarning manfaatlariga bevosita taalluqlidir. Amalda, bu "turkiy" yo'nalish Shimoliy va Janubiy koridorlar uchun muqobil va raqobatchiga aylanmoqda. Rossiyaning tranzit sohasidagi mavqeyining

zaiflashuvi – yuk oqimlarining uning hududidan boshqa yo‘nalishlarga o‘zgarishi hisobiga – uning geoiqtisodiy ta‘sirini pasaytirmoqda.

Ilgari Rossiya Transsibir va o‘z hududi orqali Osiyo bilan Yevropa o‘rtasidagi asosiy quruqlik ko‘prigini nazorat qilgan holda nafaqat iqtisodiy foyda (tranzit daromadlari), balki siyosiy ta‘sir vositalariga ham ega edi. Endilikda esa Markaziy Osiyo va Kavkaz orqali o‘tuvchi muqobil yo‘nalish mintaqa davlatlariga Rossiyadan mustaqil savdo kanali taklif qilmoqda. Bu esa ularning suverenitetini va muzokaradagi pozitsiyalarini kuchaytiradi.

Mutaxassislar ta‘kidlashicha, muqobil koridorning shakllanishi Ozarbayjon va Gruziya uchun Rossiyaga nisbatan sanksion bosimning ijobiy “tashqi effekti” bo‘ldi – ularning transport salohiyati bugungi kunda nihoyatda talabgir bo‘lib bormoqda. G‘arb ham buni faol qo‘llab-quvvatlamogda: Yevropa Ittifoqi 2024 yilda Transkaspiy yo‘nalishini rivojlantirish bo‘yicha Koordinatsion platformani ishga tushirdi, uning vazifasi – Yevropa Ittifoqi, Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlarining sa‘y-harakatlarini muvofiqlashtirishdan iborat. El O‘rta koridorni Yevropa va Markaziy Osiyoni bog‘lovchi hayotiy arteriya sifatida ko‘radi. Natijada, Shimoliy koridor bilan raqobatda Turk yo‘li Yevropa davlatlari tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda. Bu yo‘l Yevropa uchun xavfsiz va barqaror savdo aloqasini ta‘minlovchi yo‘nalish sifatida e‘tirof etiladi. Rossiya esa tranzitdagi monopoliya yo‘qolishini kompensatsiyalashga intilmoqda. Uning javob choralaridan biri – Shimol–Janub koridori (INSTC)ni tezlashtirilgan tarzda ilgari surishdir, u Rossiyani Kaspiy va Eron orqali Janubiy Osiyo bilan bog‘laydi.

Eron bu yerda markaziy halqa bo‘lib qolmoqda, chunki u Shimoliy–Janubiy magistralni Xitoydan Yevropaga bo‘lgan an‘anaviy Janubiy yo‘nalish bilan tutashtirib turadi. Bu holatda Rossiya, Eron va qisman Xitoy ishtirokidagi muqobil blok shakllanmoqda, u G‘arb manfaatlariga mintaqada qarama-qarshi pozitsiyada turadi. INSTC (International North-South Transport Corridor) va umuman Eron orqali tranzit O‘rta koridor bilan qisman raqobatga kirgan, xususan Hindiston yarimoroli va Xitoydan keladigan yuklar bo‘yicha. Biroq Markaziy Osiyoning ko‘plab davlatlari – jumladan Qozog‘iston va O‘zbekiston – har ikkala yo‘nalishni qo‘llab-quvvatlamogda, bu ularning ko‘pvektorlilik siyosatidan dalolat beradi.

O‘rta koridorning ajralib turuvchi jihati – turkiy tilli davlatlarning uni ilgari surishdagi hamkorligidir. “Turk yo‘lagi” atamasining paydo bo‘lishi bejiz emas: asosiy ishtirokchilar – Turkiya, Ozarbayjon, Qozog‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston – faqat iqtisodiy manfaatlar bilangina emas, balki madaniy va tarixiy yaqinlik bilan ham bog‘langan.

Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) bu boradagi transport siyosatini muvofiqlashtirish maydoniga aylanmoqda. TDT sammitlari va vazirlar uchrashuvlarida O‘rta koridorning rivojlanishi “turk dunyosi” integratsiyasining ustuvor yo‘nalishi sifatida ko‘rilmoqda. 2023 yilda \$500 million ustav kapitaliga ega bo‘lgan Turk investitsiya jamg‘armasi tashkil etildi. U birinchi navbatda integratsion loyihalarni, jumladan transport infratuzilmasini moliyalashtirishni ko‘zlamogda. TDT davlatlari bojxona tartiblarini uyg‘unlashtirish (soddalashtirilgan bojxona yo‘lagi to‘g‘risidagi kelishuv), tarif siyosatini muvofiqlashtirish va logistikaga qo‘shma investitsiyalar kiritish orqali transport sohasidagi hamkorlikni institutlashtirmogda.[5]

TDT bosh kotibi Kubanichbek Omuralievning ta‘kidlashicha, O‘rta koridor – Sharq va G‘arb o‘rtasidagi asosiy savdo yo‘li bo‘lib, Shimoliy yo‘lga qaraganda 2000 km ga qisqaroq, yetkazib berish esa dengiz yo‘liga nisbatan 3 barobar tezroq. Bundan tashqari, Xitoy–Qirg‘iziston–O‘zbekiston (XKQ) temiryo‘l loyihasi O‘rta Osiyoni TMTM magistraliga bevosita bog‘lab, o‘tkazuvchanlikni yiliga 12–15 mln tonnagacha oshiradi va yo‘lni yana 900 km ga qisqartiradi. Shunday qilib, turkiy makon ichida tobora zichlashayotgan infratuzilmaviy tarmoq shakllanmoqda, u Xitoy (XKQ orqali) va Janubiy Osiyo (Lapis-Lazuli orqali) bilan bog‘liqdir. Bu mintaqani Evrosiyo transporti geografiyasida mustaqil markazga aylantirmogda.

Shunga qaramay, Turk yo‘lagi hali ham bir qator muammolar bilan duch kelmoqda. Birinchidan, logistika nuqtai nazaridan yo‘nalish murakkab: Kaspiy orqali dengiz bo‘lagi parom floti va portlarning muvofiqlashtirilgan ishini talab qiladi. RO-RO va RO-Pax kemalari parkini kengaytirish muhim sarmoyaviy vazifadir va bu Turk investfondi rejalarida qayd etilgan.

Ikkinchidan, standartlar va regulyatorlar bir xil emas: bojxona qonunchiligi, texnik standartlar, temiryo'l izlarining farqi (Xitoy va MDH davlatlari o'rtasida) tranzitda to'siqlar yaratadi. Bu farqlarni bartaraf qilish uchun vaqt kerak, garchi raqamlashtirish va kelishuvlar vaziyatni allaqachon yengillashtirmoqda.

Uchinchidan, koridorning ayrim bo'g'inlaridagi geosiyosiy beqarorlik – xususan Janubiy Kavkazdagi xavfsizlik – yo'nalishning barqarorligiga ta'sir qilishi mumkin. Zangazur yo'lagi (Ozarbayjonni Naxichevan va Turkiya bilan bog'lovchi) Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi kelishmovchiliklar sababli hanuz ochilmagan. Bu yo'lga Eron qarshi chiqmoqda, u o'z hududidan tranzitning kamayishidan xavotirda. AQSh esa ushbu yo'lning Rossiya kafolati ostidagi varianti o'rniga Armanistonning "Crossroads for Peace" tashabbusini qo'llab-quvvatlamoqda. Shunga qaramay, hattoki Armaniston orqali uzluksiz yo'nalish bo'lmasa ham, hozirda Gruzziya va Turkiya orqali ishlayotgan sxema o'z samaradorligini ko'rsatmoqda. Tranzit hajmining sezilarli o'sishi – bunga yaqqol misol.

Turk yo'lagining kelgusi o'rni asosan tashqi siyosiy vaziyatning rivojiga bog'liq. Agar Ukrainadagi urush tugasa va Rossiyaga qarshi sanksiyalar yumshatilsa, yuk oqimlarining bir qismi yana Shimoliy yo'lga qaytishi mumkin. Xitoy kompaniyalari, agar xavf kamaysa, yana Rossiya orqali tranzitni afzal ko'rishi ehtimoldan xoli emas. Biroq 2022–2024 yillardagi o'zgarishlar inertsion xarakterga ega: Transkaspiy yo'lga sarmoya kiritildi, biznes aloqalari va hamkorlik institutlari shakllandi (TDT va EI orqali). Bu esa O'rta koridorga geosiyosiy o'zgarishlarga nisbatan nisbatan barqarorlik beradi. Hatto avvalgi yo'llar tiklangan taqdirda ham O'rta koridor o'z afzalliklariga ega: qisqa masofa, yuqori tezlik va yangi bozorlarni qamrab olganligi bilan ajralib turadi.

Kelajakda Yevroosiyoda raqobatchi emas, balki o'zaro to'ldiruvchi koridorlar tizimi shakllanishi mumkin. Bugun tobora ko'proq "komplementarlik" g'oyasi ilgari surilmoqda – bu esa Turk yo'lagini muhim bo'g'in sifatida butun Yevroosiyano transport tarmog'ining politsentrik tizimiga kiritadi.

XULOSA: So'nggi yillarda O'rta (Turk) koridorining rivojlanishi Yevroosiyano geoiqtisodiy manzarasini sezilarli darajada o'zgartirdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, bu transkontinental yo'nalish yordamchi yo'ldan strategik ahamiyatga ega Sharq va G'arbni bog'lovchi asosiy tarmoqlardan biriga aylangan.

Birinchidan, O'rta koridor an'anaviy yo'nalishlar – xususan Rossiya orqali o'tuvchi – inqirozga uchragan sharoitda yuklarni yetkazib berish vaqtini sezilarli darajada qisqartirgan ishonchli savdo kanali sifatida o'z samaradorligini isbotladi.

Ikkinchidan, Turk yo'lagining salohiyati ochilishi turkiy tilli mamlakatlar yetakchiligida davlatlar konsolidatsiyasiga olib keldi va ularning iqtisodiy integratsiyasiga turtki berdi. Tranzitning o'sishi infratuzilmanni modernizatsiyalashni, investitsiyalarni jalb qilishni va bog'liq tarmoqlarni rivojlantirishni faollashtirmoqda. Bu esa Markaziy Yevroosiyano iqtisodiy barqarorligini mustahkamlamoqda.

Uchinchidan, geosiyosiy jihatdan koridorning kuchayishi mintaqadagi ta'sir kuchlarining qayta taqsimlanishiga olib kelmoqda: Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyano davlatlari o'zining mustaqil transport siyosatini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, Rossiya va qisman Eronning tranzitdagi "eshik qo'riqchisi" roli qisqarib bormoqda. Bu esa Yevroosiyano hududida hech bir davlat tranzit ustidan mutlaq nazoratga ega bo'lmagan ko'p markazli konfiguratsiyani yuzaga keltirmoqda.

Shunga qaramay, Yevroosiyano tranzit tarmoqlarining ko'p darajali tizimi shakllangani raqobatni yo'qotmaydi – u faqat manfaatlar muvozanatini izlash bosqichiga o'tmoqda. Turk yo'lagi yuk oqimlari, investitsiyalar va siyosiy e'tibor uchun boshqa yo'nalishlar bilan raqobatlashishda davom etadi.

Ushbu muvaffaqiyatni mustahkamlash uchun ishtirokchi davlatlarga infratuzilmadagi "tor joylar"ni bartaraf qilish, reglamentlarni uyg'unlashtirish, o'tkazuvchanlik quvvatini oshirish va tranzit jozibadorligini (tariflar, xavfsizlik va ishonchlilik orqali) saqlab qolish lozim bo'ladi. Alohida vazifa – yo'nalish bo'ylab siyosiy va harbiy barqarorlikni ta'minlashdir. Bu esa mavjud mojarolarni, jumladan Zangazur yo'lagi atrofidagi kelishmovchiliklarni tinch yo'l bilan hal qilishni talab etadi.

Shu tarzda, Yevroosiyano transport geosiyosati yangi bosqichga kirmoqda – endilikda hech bir yo'nalish ustunlik qilmaydi, balki Osiyano va Yevropa o'rtasidagi savdoning muvaffaqiyati ko'p tarmoqli logistika tizimiga asoslanadi. Ushbu tizimda Turk yo'lagining o'rni allaqachon asosiy bo'g'inlardan

biriga aylangan: u Xitoydan Turkiyagacha bo‘lgan keng makonni bog‘lab, savdo va hamkorlik uchun yangi imkoniyatlarni ochmoqda.

Uzoq muddatda O‘rta koridor dastlabki cheklovlarni yengib, global yetkazib berish zanjirlarida muhim o‘rinni egallashi, marshrutlar diversifikatsiyasi va butun Yevroosiyo qit‘asida iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qilishi kutilmoqda. Uning geosiyosiy ahamiyati esa faqat alternativ yo‘nalishlar bilan raqobatda emas, balki mintaqa davlatlarini birlashtiruvchi va “Shimol–Janub–G‘arb–Sharq” o‘qi bo‘yicha yangi o‘zaro aloqalar makonini shakllantiruvchi omil bo‘lib xizmat qilayotganidadir. Ushbu koridorning izchil rivojlanishi global noaniqlik sharoitida yanada barqaror va o‘zaro bog‘langan Yevroosiyoni ta‘minlashning muhim garovi bo‘lib qoladi.

REFERENCES:

1. Papava V. Transport Corridors of Central Asia – Facing the Challenges of Confrontational Globalization. – Georgian Foundation for Strategic and International Studies (Rondeli Foundation), 2025. – 12 b.
2. The World Bank. Middle Corridor through Central Asia and the Caucasus can boost trade, connectivity, and supply chain resilience – Press release, 27.11.2023. – <https://www.worldbank.org>
3. Каспийский вестник. Значение Среднего коридора в меняющемся геополитическом ландшафте. – CASP-GEO.RU, 2023. – <https://casp-geo.ru>
4. Turksoy T. Middle Corridor Freight Volumes Rise 70% in 2024. – Caspian News, 10.10.2024 – <https://caspiannews.com>
5. BM.ge. Тюркский инвестфонд будет финансировать развитие Среднего коридора. – 28.11.2024 – <https://bm.ge>
6. Omuraliev K. Средний коридор имеет стратегическое значение как основной торговый маршрут между Востоком и Западом. – AZERTAG.AZ, 14.02.2025 – <https://azertag.az>
7. Kipiani V. Significance of the Middle Corridor: Underestimation Is Unacceptable and Overestimation Is Impossible. – European Journal of Economics and Management, 2023, Vol. 9, No. 1, pp. 5–11.
8. Mami E. The Middle Corridor: Trends and Opportunities. – ODI Global, 22.01.2024 – <https://gfsis.org>
9. Colibasanu A. The War of Transport and Trade Corridors. – Geopolitical Futures, 2024 – <https://gfsis.org>
10. Middle Corridor Gains Momentum while Zangezur Corridor Remains Stalled. – AZE.MEDIA, 05.10.2024 – <https://aze.media>